
ZBORNİK REZIMEA

STRUČNO-NAUČNA KONFERENCIJA SA
MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

DANI DEFEKTOLOGA SRBIJE
BEOGRAD 20-23.FEBRUAR 2020.

ZBORNİK REZİMEA
STRUČNO-NAUČNA KONFERENCIJA SA
MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

DANI DEFЕКТОЛОГА SRBIJE
BEOGRAD 20-23.FEBRUAR 2020.

**DANI DEFEKTOLOGA SRBIJE
BEOGRAD, 20-23.FEBRUAR 2020.**

Izdavač

Društvo defektologa Srbije, Kosovska 8/1, Beograd

Štampa

PM plus D.O.O., 22.oktobra 8a, Beograd

Za organizatora

Siniša Ranković , predsednik UO Društva defektologa Srbije
Prof.dr Snežana Nikolić, dekan - FASPER

Organizatori

Društvo defektologa Srbije
Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Organizacioni odbor

Maja Matović
Željka Trbović
Milka Leković
Uroš Šotarević
dr Stevan Nestorov
Nebojša Nikolić

Programski odbor

Prof.dr Vesna Vučinić
Prof.dr Nadica Jovanović Simić
Prof.dr Snježana Sekušak Galešev
Prof.dr Goran Ajdinski
Prof. dr Ante Bilić -Prcić
Prof.dr Gordana Nikolić
Prof.dr Danica Vasiljević Prodanović
Prof.dr Irena Stojković
Prof.dr Goran Jovanić
Prof.dr Čedo Veljić
Doc.dr Tamara Kovačević
Doc.dr Milica Kovačević
Doc.dr Snežana Ilić
Doc.dr Zlatko Bukvić
Doc.dr Bojan Dučić

Generalni sekretar

mr Miodrag Nedeljковиć

Tehnički sekretar

Gorana Kiković

Sekretar za finansije

Radomir Leković

Tehnički urednik

mr Miodrag Nedeljковиć

Tiraž 450

ISBN 978-86-84765-56-9

REFRAKCIONE ANOMALIJE KOD DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA I MOGUĆNOSTI KOREKCIJE

Vanja Veličković, Vesela Milankov, Staša Ivezic, Ivana Matić
Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Katedra za specijalnu edukaciju - Novi Sad

Refrakcija oka je odnos između aksijalne dužine i prelomne moći, bez učešća akomodacije. Refrakcione anomalije zastupljene su kod 2-4% predškolske dece. Ukoliko se ne otkriju na vreme i ne sprovede adekvatan tretman mogu dovesti do slabovidosti. Cilj ovog istraživanja je da se utvrdi uticaj refrakcionih anomalija na razvoj i stepen slabovidosti kod dece predškolskog uzrasta, te istakne značaj rane tiflološke rehabilitacije. Retrospektivna studija obuhvatila je 50 dece uzrasta od tri i po do šest godina praćene na Klinici za očne bolesti KC Vojvodine. Nakon opšteg oftalmološkog pregleda urađeno je objektivno određivanje refrakcije atropinskom skijaskopijom. Od ukupno 50 dece obuhvaćene ovom studijom, kod 28 (56%) je utvrđena dalekovidost. Slabovidost udružena sa dalekovidnošću otkrivena je kod 18 dece (36%). Ustanovljena refrakciona anomalija korigovana je naočarima ili kontaktnim sočivima. Kod dece kod koje je otkrivena slabovidost udružena sa refrakcionom anomalijom uvedena je terapija okluzijom. Okluzija je sprovedena u zavisnosti od starosti deteta i stepena slabovidosti. Nakon uvođenja optičke korekcije i terapije okluzijom najbolje korigovana vidna oštrina iznosila je 0,8 (referentni opseg 0,6-1.0) čime je utvrđeno statistički značajno poboljšanje vidne oštrine na daljinu nakon sprovedenog tretmana. Pravovremena optička korekcija i adekvatno sprovedena tiflološka rehabilitacija dovode do oporavka vidne funkcije dece sa hipermetropijom, koju srećemo kao najčešću refrakcionu anomaliju u dečijem uzrastu. Shodno tome, učešće transdisciplinarnog tima neophodno je za rano otkrivanje i adekvatnu korekciju, što predstavlja glavni cilj u borbi protiv slabovidosti.

Ključne reči: slabovidost, refrakcione anomalije, hipermetropija, rana rehabilitacija